

KETMA-KET ULANGAN RC ZANJIRLARDAGI VAQT DOIMIYSI

Hayitov Ulug'bek Ilyos o'g'li

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti“ milliy tadqiqot universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19706814>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ketma-ket ulangan RC zanjirning o'tkinchi (transient) jarayonlari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Elektr zanjirda rezistor (R) va kondensator (C) birgalikda bo'lganda, kondensatorning zaryad yig'ish jarayoni vaqtga bog'liq eksponensial qonun asosida kechadi. Tadqiqotda zanjirning vaqt doimiysini aniqlanib, kondensator kuchlanishining vaqt bo'yicha o'zgarishi hisob-kitoblar va grafiklar yordamida ko'rsatildi. Natijalar shuni tasdiqladiki, boshlang'ich vaqtda kondensator kuchlanishi nolga teng bo'ladi, tok maksimal qiymat bilan boshlanadi va vaqt o'tishi bilan eksponensial tarzda kamayadi. $0,7$ vaqt doimiysida kuchlanish manba kuchlanishining taxminan 50 foiziga, 1τ da 63 foiziga yetadi. 5τ dan keyin kondensator amaliy jihatdan to'liq zaryadlangan holatga o'tadi. Tadqiqot natijalari RC zanjirlarning elektron va mikroelektronika tizimlarida vaqt bo'yicha javobni baholashda muhimligini, shuningdek, sxemalarni loyihalash va vaqtni kechiktiruvchi zanjirlarni tahlil qilishda amaliy ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: RC zanjir, vaqt doimiysi, kondensator zaryadlanishi, o'tkinchi jarayon, eksponensial o'zgarish, elektr va mikroelektronika tizimlar, kirish-chiqish signali.

Kirish

Elektr va mikroelektronika texnologiyalarining so'nggi yillarda jadal rivojlanishi natijasida, elektron tizimlar va qurilmalarda signallarni uzatish va qayta ishlash jarayonlari tobora murakkablashmoqda. Bunday tizimlarda vaqt bo'yicha o'tkinchi jarayonlar muhim ahamiyat kasb etadi [1]. Chunki ular kirish signali berilganidan so'ng chiqish signali shakllanishi vaqtini belgilaydi. Ayniqsa, ketma-ket ulangan RC zanjirlar kabi oddiy, ammo nazariy jihatdan fundamental elektron zanjirlar, o'tkinchi jarayonlarni tushunish va tahlil qilishda asosiy model sifatida xizmat qiladi [2, 3].

Kondensatorning zaryad yig'ish jarayoni darhol amalga oshmaydi, chunki kondensator uchun tok va kuchlanish orasidagi bog'lanish vaqtga bog'liq xususiyatga ega [3]. Elektr zanjir tarkibida qarshilik (R) va sig'im (C) birgalikda mavjud bo'lsa, bunday zanjir RC zanjir deb ataladi va undagi elektr kattaliklarning vaqt bo'yicha o'zgarishi eksponensial qonun asosida kechadi [4, 5]. Har qanday elektr yoki elektron tizimda, unga doimiy (DC) yoki o'zgaruvchan (AC) kuchlanish berilganda, kirish signali bilan chiqish signali orasida muayyan vaqt oralig'i kuzatiladi. Mazkur vaqt oralig'i zanjirning vaqt doimiysi deb yuritiladi va u pog'onali kuchlanish ta'sirida zanjirning o'tkinchi holatdagi javobini tavsiflaydi [6]. Elektr zanjirning vaqt doimiysi undagi reaktiv elementlarga, ya'ni sig'im (C) yoki induktivlik (L) qiymatlariga bevosita bog'liq bo'ladi. Vaqt doimiysi odatda τ (tau) belgisi bilan ifodalanadi. RC ketma-ket ulangan zanjirlarda vaqt doimiysi (τ) zanjirdagi qarshilik (R) bilan sig'im (C) ko'paytmasiga teng [7].

$$\tau = R \cdot C \quad (1)$$

Kondensatorni zaryadlash uchun kondensatorning to'liq zaryadlanishi uchun kerak buladigan vaqt 5τ ga teng deb qaraladi. Lekin bu faqat nazariy jihatdan, aslida kondensator jaryadi hech qachon absolyut to'lmaydi. Quyidagi hisob ishlari bilan bu holatni tekshiramiz va RC ketma-ket ulangan zanjirni tahlil qilamiz.

Metod

Tadqiqot obyekti sifatida 1-rasmda keltirilgan ketma-ket ulangan RC zanjir tanlandi, unda rezistor (R), kondensator (C) ketma-ket ulangan va ularga (DC) o'zgarmas kuchlanish berilgan.

Tadqiqotda quyidagi parametrlar tahlil qilindi: Rezistor qiymati (Ω), Kondensator qiymati (F), Kuchlanish manbai (V).

Boshlang'ich holatda zaryadsiz bo'lgan kondensatorga ortib boruvchi doimiy kuchlanish berilganda, zanjirda zaryadlanish toki hosil bo'ladi va kondensator plastinalarida zaryad to'plana boshlaydi. Agar berilgan kuchlanish kamaytirilsa yoki uzib qo'yilsa, kondensator qarama-qarshi yo'nalishda zaryadlanadi. Kondensator elektr energiyasini jamlash xususiyatiga ega bo'lgani sababli, u ayrim jihatdan akkumulyatorga o'xshash bo'lib, energiyani plastinalar orasidagi elektr maydon ko'rinishida saqlaydi va zarur paytda uni zanjirga qayta uzatadi.

Kondensator plastinalarida yig'ilgan elektr zaryad miqdori:

$$Q = C \cdot U \quad (2)$$

1-rasmda keltirilgan zanjirda kalit orqali EYuK manbasiga ketma-ket ulangan kondensator va qarshilik zanjirining ishlash prinsipi quyidagicha:

Zanjirda kondensator (C) va rezistor (R) ketma-ket ulanib, doimiy kuchlanish manbai (E) ga kalit orqali bog'langan deb qaraladi. Vaqtning $t = 0$ lahzada kalit yopilganda, boshlang'ich holatda zaryadsiz bo'lgan kondensator rezistor orqali zaryadlanish boshlaydi va undagi kuchlanish manba kuchlanishi tomon ortib boradi.

Boshlang'ich shartlar: $t = 0, i = 0, q = 0$.

Kalit yopilgach, tok rezistor orqali kondensatorga oqadi. Dastlabki vaqtda kondensator kuchlanishi nolga teng bo'lgani uchun u tashqi zanjir nuqtai nazaridan qisqa tutashuvga ekvivalent bo'ladi. Shu sababli boshlang'ich tok qiymati faqat rezistor qarshiligi bilan belgilanadi.

Kirxgofning kuchlanishlar qonuniga asosan:

$$E = U_R + U_C \quad (3)$$

Boshlang'ich zaryadlanish toki esa:

$$i(0) = \frac{E}{R} \quad (4)$$

ga teng bo'ladi. Shu sababli kondensatorning zaryadlanish tezligi dastlab eng katta qiymatga ega bo'ladi, vaqt o'tishi bilan esa eksponensial qonun asosida kamayib boradi. Bu holat RC zanjir uchun yozilgan quyidagi differensial tenglama orqali tushuntiriladi.

$$U_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau}) \quad (5)$$

Ushbu formuladagi e — Eyler soni (2.71828). Agar $t = \tau$ bo'lsa, u holda $U_C = 0.632E$ ga teng bo'ladi va bu degani kondensator zaryadi manba kuchlanishining taxminan 63 foiziga erishadi. Agar vaqt $t = 4\tau$ da kondensator kuchlanishi $U_C = 0.98E$, $t = 5\tau$ da kondensator kuchlanishi $U_C = 0.993E$. Nazariy jihatdan kondensator kuchlanishi hech qachon manba kuchlanishiga mutlaq teng bo'lmaydi. Biroq 5τ dan keyin farq 1 foizdan kichik bo'lgani sababli, amaliy hisoblarda kondensator “to'liq zaryadlangan” deb qabul qilinadi.

Quyidagi RC zanjirda vaqt doimiysi τ ni $R = 54 \text{ k}\Omega$, $C = 500 \mu\text{F}$, $E = 5 \text{ V}$ qiymatlar uchun hisoblaymiz:

1-rasm. Doimiy manbag ulangan RC zanjir

Vaqt doimiysi τ ni (1) formuladan foydalanib hisoblaymiz. Shu sababli zanjirning vaqt doimiysi quyidagicha aniqlanadi:

$$\tau = R \cdot C = 54 \text{ k}\Omega \cdot 500 \mu\text{F} = 27 \text{ sekund},$$

- **0,7 vaqt doimiysida kondensator plastinalari orasidagi kuchlanish qiymati kondensator zaryadlanish jarayonida 0,7 vaqt doimiysi ($0,7\tau$) da uning kuchlanishi manbai kuchlanishining taxminan 50 foiziga teng bo'ladi.**

Shuning uchun:

$$U_C(t) = E (1 - e^{-t/\tau}) = 5 \cdot (1 - e^{-0,7}) = 2.517e^{-0,7} \text{ V}$$

- **1 vaqt doimiysida kondensatoridagi kuchlanish qiymati bir vaqt doimiysi (1τ) o'tgach, kondensator kuchlanishi manba kuchlanishining 63 foiziga yetadi.**

Demak:

$$U_C(t) = E (1 - e^{-t/\tau}) = 5 \cdot (1 - e^{-1}) = 3,16 \text{ V}$$

- **Kondensatorning “to‘liq zaryadlanishi” uchun ketadigan vaqt nazariy elektrotexnikada kondensator 5 ta vaqt doimiysi (5τ) dan keyin to‘liq zaryadlangan deb qabul qilinadi.**

Berilgan qiymatlarga ko‘ra:

$$1\tau = 27 \text{ s}$$

Shundan kelib chiqib:

$$5\tau = 5 \cdot 27 \text{ s} = 135 \text{ s}$$

Demak, kondensator taxminan 135 soniyada to‘liq zaryadlanadi.

- **100 soniyadan keyin kondensator kuchlanishi kondensator kuchlanishining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi quyidagi formula bilan ifodalanadi:**

$$U_C = 5 \left(1 - e^{-\frac{100}{27}} \right) = 4,877$$

- **5τ dan keyin kondensator kuchlanishi**

$$U_C = 5 \left(1 - e^{-\frac{135}{27}} \right) = 4,966$$

Bundan tashqari, kondensatorida yig‘ilgan elektr zaryad miqdori quyidagi ifoda orqali aniqlanishi ma'lum:

$$Q = C \cdot V$$

bu yerda C — kondensator sig‘imi, V esa unga qo‘llaniladigan kuchlanishdir.

Shuningdek, kondensator plastinalariga kuchlanish ilk bor berilganda, u RC vaqt doimiysi τ bilan belgilanadigan tezlikda zaryadlanish boshlaydi va 5τ dan so‘ng amaliy jihatdan to‘liq zaryadlangan deb qaraladi.

Natija va Analiz

Tadqiqot natijalarini tahlil qilish maqsadida ketma-ket ulangan RC zanjirda kondensator kuchlanishining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi ko‘rib chiqildi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, zanjirning vaqt doimiysi $\tau = R \cdot C = 27 \text{ s}$ ga teng bo‘lib, bu qiymat kondensatorning zaryadlanish tezligini belgilovchi asosiy parametr hisoblanadi.

2-rasm. Kondensatorning zaryadlanish vaqti

Vaqt–kuchlanish grafigi shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich lahzada ($t = 0$) kondensator kuchlanishi nolga teng bo‘ladi, ya‘ni $U_C(0) = 0$. Bu holat kondensatorning dastlab zaryadsiz ekanligini va zanjirda tokning maksimal qiymat bilan boshlanishini tasdiqlaydi. Vaqt o‘tishi bilan kondensator plastinalarida zaryad to‘planib boradi va kuchlanish eksponensial qonun asosida ortadi. vaqt doimiysi 0,7 bo‘lganda ($t = 0,7\tau \approx 18,9 \text{ s}$) kondensator kuchlanishi manba kuchlanishining taxminan 50 foiziga yetishi grafigida yaqqol ko‘rinadi. Bu holat nazariy ifoda (5) bilan mos keladi va RC zanjirning o‘tkinchi jarayoni eksponensial xarakterga ega ekanini tasdiqlaydi (1-jadval).

1-jadval

Vaqt Doimiysi, τ	Vaqt ifodasi	Kondensator kuchlanishi V_c maksimal qiymatga nisbatan, %	Tok I maksimal Qiymatga nisbatan, %
0.5	$0.5T = 0.5RC$	39.3	60.7
0.7	$0.7T = 0.7RC$	50.3	49.7

1.0	1T = RC	63.2	36.8
2.0	2T = 2RC	86.5	13.5
3.0	3T = 3RC	95.0	5.0
4.0	4T = 4RC	98.2	1.8
5.0	5T = 5RC	99.3	0.7

Bir vaqt doimiysida ($t=\tau=27s$) kuchlanish qiymati taxminan $U_C \approx 0,63E_{UC} \approx 0,63E$ ga teng bo'lib, grafikda kuchlanishning keskin o'sishi aynan shu oraliqda kuzatiladi. Keyingi vaqt oralig'ida kuchlanishning ortish tezligi asta-sekin kamayadi, chunki kondensator zaryadlangani sari zanjirdagi tok qiymati pasayib boradi. Bu kabi vaqt doimiysi sig'imning qiymatiga ham bog'liq va ularining aniq hisoblanishi asinxron mashinalar, quyosh panellari va shamol elektr stansiyalarining asosiy tarmoq bilan integratsiya qilingan tizimlarida ham muhim rol o'ynaydi [9]

4τ va 5τ oralig'ida kuchlanish deyarli barqarorlashadi. Ayniqsa, $t = 5\tau \approx 135$ s dan so'ng kondensator kuchlanishi manba kuchlanishiga juda yaqinlashadi. Grafikda bu holat egri chiziqning gorizontol holatga yaqinlashishi bilan ifodalanadi. Nazariy jihatdan kondensator hech qachon to'liq zaryadlanmaydi, biroq 5τ dan keyin farq juda kichik bo'lgani sababli amaliyotda kondensator “to'liq zaryadlangan” deb qabul qilinadi. 100 soniyadagi holat tahlil qilinganda, grafik va analitik hisoblashlar bir-biriga mos kelishi kuzatiladi. Ushbu vaqtda kondensator kuchlanishi manba kuchlanishining katta qismini tashkil etib, zanjir deyarli statsionar holatga o'tgan bo'ladi. Bu holat RC zanjirlarning vaqt bo'yicha javobi oldindan aniq bashorat qilinishi mumkinligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, vaqt–kuchlanish grafigi RC zanjirdagi o'tkinchi jarayonlarning nazariy modelga to'liq mos kelishini va vaqt doimiysi tushunchasining fizik mazmunini aniq ochib beradi.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda ketma-ket ulangan RC zanjirda kondensatorning zaryadlanish jarayoni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zanjirning vaqt doimiysi $\tau = R \cdot C$ kondensator kuchlanishining vaqt bo'yicha o'zgarishini belgilovchi asosiy parametr hisoblanadi. Kondensator kuchlanishi vaqt o'tishi bilan eksponensial qonun asosida ortishi, bir vaqt doimiysida manba kuchlanishining taxminan 63 foiziga yetishi hamda 5τ dan keyin amaliy jihatdan to'liq zaryadlangan holatga o'tishi aniqlandi. Vaqt–kuchlanish grafigi ushbu nazariy xulosalarni to'liq tasdiqladi. Olingan natijalar RC zanjirlarning o'tkinchi jarayonlarni o'rganishda fundamental model ekanini, shuningdek, elektron va mikroelektronika tizimlarida vaqt bo'yicha javobni baholashda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Ushbu tadqiqot natijalari elektron sxemalarni loyihalash, filtrlar va vaqtni kechiktiruvchi zanjirlarni tahlil qilishda amaliy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yue Tong, Qi Wang, Yuqing Wang and Xiang Liu. Modeling and Simulation of a Transient Process and an Analysis of Transient Characteristics in the Switching Operation of Disconnectors.
2. Ministry of Higher Education and Scientific Research TRANSIENT ANALYSIS OF ELECTRIC POWER CIRCUITS BY THE CLASSICAL METHOD IN THE EXAMPLES (Core.ac.uk, 2020). <https://files01.core.ac.uk/download/pdf/323012763.pdf>
3. Electronics Tutorials: RC Charging Circuit Tutorial & RC Time Constant. https://www.electronics-tutorials.ws/rc/rc_1.html
4. An Investigation of the Transient Response of an RC Circuit with an Unknown Capacitance Value Using Probability Theory. MuhammadFarooq-i-Azam, Zeashan Hameed Khan, Arfan Ghani and Asif Siddiq
5. A Review Paper on the Study of Charging and Discharging the Capacitor. Senamaw Mequanent Zegeye.
6. Physics LibreTexts: 10.6 RC Circuits (OpenStax University Physics). [https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/University_Physics_\(OpenStax\)/University_Physics_II_Thermodynamics_Electricity_and_Magnetism_\(OpenStax\)/10:_Direct-Current_Circuits/10.06:_RC_Circuits](https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/University_Physics_(OpenStax)/University_Physics_II_Thermodynamics_Electricity_and_Magnetism_(OpenStax)/10:_Direct-Current_Circuits/10.06:_RC_Circuits)
7. <https://web.mit.edu/sahughes/www/8.022/lec09.pdf>
8. A. Mustafoqulov, R. Baratov, Kh. Sattarov, M. Abdullayev. Capacitive Sensor System for Measuring Moisture Content in Transformer Oil. Electrical Engineering and Energy. 2025. Tom: 4. Pgs: 36-45. <https://www.jelene.org/index.php/elene/article/download/11/10>
9. A. Mustafoqulov, F. Makhmudov, S. Azamov, D. Egamberganov, G. Yuldasheva. Analysis of a 10 kW mini pumped hydro storage plant with solar integration in Uzbekistan. Vibroengineering Procedia. 2025. Tom: 60. Pgs: 260-267. <https://www.extrica.com/article/25789>
10. S. Azamov, Z. Boihanov, A. Mustafoqulov. Achieving efficiency by ensuring vibration-free operation of a solar-powered asynchronous motor. Vibroengineering Procedia. 2025. Tom: 60. Pgs: 244-251. <https://www.extrica.com/article/25512>